

ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIY OLIM

Gulyamov Alisher Azizovich

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası o‘qituvchisi.

aligulyamov1997@gmail.com

Xamidova Rayxonabegim Xaydar qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti 1-T-24 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919227>

Beruniy X asrning oxirgi choragi Kat shahrida Xorazmshohlarning Afrig‘iyar sulolasi hukumronlik qilgan davrda tug‘iladi. Abu Rayhon Beruniyning to‘liq ismi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy. Islomning oltin davrining zabardast alomalaridan biri. G‘arb tillarida uning ismini Aliborun deb atshadi. Al-Beruniy nomi forscha “birun” “chet” degan ma’noni anglatadi. “Chet” deb atalishining sababi Afrig‘iy xorazmshohlar poytaxti Kat shahrining chekka tumanida tug‘ilganligi sababli shu taxallus beriladi. Bundan tashqari “Rayhon” taxallusi Beruniy hovlisida gullar ekishni yaxshi korganligi uchun “rayhon” taxalusi beriladi

Abu Rayhon Beruniy hayotining dastlabki 25 yilini Xorazmda o‘tkazadi va u yerda islom, fiqh, ilohiyat, gramatika, falakiyot, tibbiyot, falsafa, fizika bilan shug‘ullanadi. Beruniy o‘z ona tili ya’ni Xorazm tilidan tashqari fors, arab, yunon, ibroniy tillarini bilgan va 50 yoshida sanskrit tilini o‘rganadi Abu Rayhon Beruniyning ustozlari Iroqiylarning oxirgi vakili Abu Nasr Mansur ibn Iroqdir.

Abu Nasr ibn Iroq Beruniyga falakiyot, geodeziya, jugrofiya, mineralogiya, va tibbiyot fanlaridan ta’lim bergan. Beruniy barcha fanlarni mukammal bilganligi tufayli unga “Qomusiy Alloma” nomi berilgan. O‘zining ilk astranomik ta’limini 16 yoshdan boshlagan.

995-yil Xorazmning ikkinchi poytaxti Katni Gurganchning amiri Mamun ibn Muhammad bosib oladi va Afrig‘iyar sulolasini taxtdan ag‘daradi. Natijada Beruniy o‘z yurtidan qochib Buxoroga keladi.

Beruniy Buxoroda Abu Ali ibn Sino bilan turli xil fikrlarni almashadilar.

Beruniy “Geodeziya” asarida 990-yil Kat shahrining geografik kengligini aniqlagani haqida yozadi. Beruniy Ray shahriga keladi.

U Rayda mashhur olim matematik va astaranom al-Xo‘jandiy, tabib va faylasuf ar-Roziylar bilan tanishadi. Beruniy Rayda o‘zining “Al-Faxriy sekstanti” risolasini yozdi.

Fevral, 2025-Yil

997-yil Beruniy Katga qaytadi. Bu vaqtda Ma'mun vafot etadi. Uning o'rniga Ali ibn Ma'mun taxtga o'tirdi. 997-yil shu payt ibn Sino Gurganchga keladi. 998-yil Beruniy Jurjonga keladi va u yerda 1004-yilgacha yashaydi. O'zining 15 ga yaqin asarini yozadi.

“Qadimgi xalqlarda qolgan yodgorliklar” asarini 1000-yilda yozadi. 1004-yil Beruniy bahor oyida Xorazmga qaytdi. Bu paytda Xorazm poytaxti Kat shahridan Gurganjga ko'chiriladi va Beruniy Gurganjda oy tutilishini kuzatadi.

1017-yil Beruniy turk podshohsi Mahmud G'aznaviyning buyrug'i bilan asirga olindi.

U yerda og'ir sharoitda yashadi. 1019-yildan keyin ilmiy ish bilan shug'ullanishga sharoit yaratadi. 1022-1024-yillarda Mahmud Hindistonga qilgan yurishida Beruniy asirlikdan ozod qiladi. Beruniy Mahmud bilan birga safarga ketadi.

Safarda Beruniy ilmiy ishlar va tadqiqotlari bilan shugullandi. U Panjobdagi Nanda qal'asi yonida yer shari meridianining uzunligini o'lchadi va u 110,895 km ni tashkil qildi. Hozirgi zamon o'lchovlari bilan 111,1 km ni tashkil qildi. U umrining ko'p qismini hozirgi Afg'onistonning janubiy-sharqiy qismidagi o'sha zamondagi G'aznaviy davlati poytaxti G'azna shahrida o'tkazdi. Keyinchalik Hindiston yarim oroliga sayohat qilganda Hindistonda amalda bo'lgan hinduiylik dinini o'rganadi va 1030-yil “Tarix al-Hind” nomli Hind madaniyati haqida risola yozadi. XI asrda Hindistonni go'zal tasvirlagani uchun unga “Al-Ustad” unvoni beriladi. 1030-yilda Mahmud G'aznaviy vafotidan so'ng uning o'rniga og'li Ma'sud taxtga o'tiradi va Beruniyga iltifotlar ko'rsatadi. Shu sababli Beruniy o'zining Shoh asarini Ma'sudga bag'ishlab yozadi va uni “Qonuni Ma'sudi” deb atadi.

Ptolomeyning astronomik ta'limotlari bo'yicha dars olgan. 995-yilgacha u astronomiya, geografiya, geodeziya amaliy masalalarni hal etish bilan birga Yer va osmon “Globus”ini yaratdi hamda astronomiyaga oid kitoblar yozdi. Beruniyning ana shunday yana bir asari “Geodeziya” 1025-yilda yozib tugatilgan.

Bu asar shaharlar orasidagi masofalarni aniqlash uchun joylarning chegaralarini belgilashga qaratilgan. Kitobning 4-bobi oxirida Beruniy yer aylanasining kattaligini o'lchash haqida fikr yuritgan. Abu Rayhon Beruniy yerning kattaligini o'lchashda yangi usul qo'llab 1 gradus meridian yoyining uzunligi 111,16 km ekanligini hisoblab chiqdi. Beruniy yerning radiusini o'sha davr uchun aniq o'lchab bergan. U yerning meridian aylanasining uzunligini 40183 km ekanligini hisoblab chiqdi. G'aznaviy Hindistonga qilgan safarining birida Beruniy ham birga olib ketdi yo'lda sharqiy Pokistonning Mo'ltan shahrida vaqtincha istiqomat qilishiga to'g'ri keladi. U o'zga yurtdan bo'lishiga qaramay Mo'ltondan 400 km g'arbdagi Nandna qo'rg'onida yer kurrasi o'lchamini aniqlashga kirishadi.

Fevral, 2025-Yil

Bu joyning geografik kengligini 320001 ga tengligini aniqlaydi. So'ngra ufqning pasayish burchagini o'lchaydi. Beruniy asarida: "Hindiston yeridagi Nandna qo'rg'onida istiqomat qilishimga to'g'ri keldi. Qo'rg'onning g'arb tomonida baland tog', janubiy tomonida esa keng safroni ko'rdim va shu uchun sinab ko'rishga kirishdim. Tog' tepasidan turib yerning lojuvars rangdagi osmon bilan tutashganini yaqol ko'rdim. Qarash chizig'i vertikalga perpendikular bo'lgan chiziqdan pasaydi" deb yozgan.

Beruniy shaxsan o'zi shaharlarning kengliklarini hisoblagan masalan: G'azna 330 3501, Buxoro 390 201 shaharlarini hisoblab chiqqan.

"Saydana" asarida mingdan ortiq dorivor moddalar nomini 30 tilda yozib chiqqan.

Abu Rayhon Beruniyning eng mashhur asarlaridan biri "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" bu asarni Jurjon saroyida xizmat qilgan davrida yaratadi.

"Munajjimlik san'atidan boshlang'ich tushunchalar" asari ham 1029-yilda G'aznada yozildi. Oradan 1 yil o'tgach Hindiston kitobi yozildi. Olim Sulton Ma'sudning o'g'li Mavdud hukumronlik yillarida (1041-1048) o'zining "Mineralogiya" asarini yaratdi. Buyuk mutafakkir, aloma, sharqshunos olim Abu Rayhon Muhammad ibn al-Beruniy 1048-yil G'aznada vafot etdi.

Beruniy yozib qoldirgan asarlar 150 ga yaqin. Hozirgi kungacha saqlanib qolgan asrlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

1. Takhiq Al-Hind.
2. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar
3. Kitob at-tafhim li avoli sinoati al-tanjim
4. Masudiy qonuni
5. Dorixona
6. Qimmatbaho toshlar
7. Mahmud G'aznaviy tarixi
8. Xorazm tarixi
9. Kitob al-Athar- al-Baqiyah al- Quran, al-Kahaliyah
10. Risolah Al-Beruniy.

Abu Rayhon Beruniy ilm-fanga bo'lgan munosabatini o'zining hayoti, ilmiy faoliyati va asarlari orqali aniq namoyon etgan. U o'z zamonining eng buyuk olimlaridan biri bo'lib, ilm-fanni nafaqat o'rganish, balki ilmiy metodlar va eksperimentlar yordamida to'g'ri va ishonchli natijalarga erishish zarurligini tushungan.

Beruniy ilm-fanga bo'lgan munosabatida har doim ob'ektivlikni birinchi o'ringa qo'ygan.

Fevral, 2025-Yil

U ilmiy tahlil va izlanishlarda tarfkashlikdan qochishga harakat qilgan. Misol uchun, u o'zining astronomiya sohasidagi ishlari uchun sun'iy yoritilganlik yoki tafakkurga asosan emas, balki real va aniq kuzatuvlar va tajribalarga tayanishga intilgan. Uning ilmiy uslubi tajriba va kuzatuvni yuqori baholash bilan ajralib turadi.

Beruniy ilm-fanda faqat nazariy bilimlar bilan kifoyalanmagan, balki amaliy eksperimentlarga katta e'tibor bergan. U ilmiy jarayonlarni kuzatish va sinovdan o'tkazish orqali natijalarga erishishni talab qilgan. Misol uchun, Beruniy o'zining astronomik asarida yerning radiusini hisoblashda eksperimentlardan foydalangan. Uning bu yondashuvi ilmiy metodologiyaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

REFERENCES

1. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MA'NAVIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
2. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
3. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
4. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
5. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
6. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
7. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
8. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.

Fevral, 2025-Yil

9. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
10. DYNASTY, M. MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. Gulyamov Alisher Azizovich.
11. Shodiyeva, S. S., & Qamariddinova, G. A. Q. (2022). Buxoroda islomgacha bo'lgan diniy e'tiqodlar. *Science and Education*, 3(12), 219-225.
12. Akmalovna, Q. G., & Asror, A. A. (2023). Formation of Religious Ceremonies. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 4(3), 167-172.
13. Saloxov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). BUXORO JADIDLARINING TA'LIM-TARBIYAGA OID G'OYALARINING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 55-69.
14. Salokhov, A. K. (2024). THE YOUNG PEOPLE ARE FORMED, THE ENLIGHTENED-INFORMATORS OF BUKHO USE YOUR IMAGINATION STYLE BASICS. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 3(4), 16-19.
15. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). SOCIO-PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL BASIS OF THE CONCEPT OF TOLERANCE. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
16. Yunusovich, H. M. (2024). The Formation, Development and Role of the High Seljuk Empire Founded by the Turkic Peoples in the Islamic World. *Miasto Przyszłości*, 53, 956-959.
17. Haqqulov, M. Y. O. G. L. (2022). Markaziy Osiyoda ilk diplomatik munosabatlar tarixi. *Science and Education*, 3(10), 385-389.
18. Yunusovich, H. M. (2024). Experiences Related to the Fine Fiber Cotton of Uzbekistan during the Years of Soviet Authority. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 129-132.
19. Ozodlik va mustaqillik g'oyalarini, A. O 'RTA OSIYO XALQLARINING OZODLIK ORZUSI BO'LGAN "TURKISTON MUXTORIYATI" Haqqulov Mehriddin Yunusovich.
20. Haqqulov, M. (2024). TURKISTON OZODLIGINING JARCHILARI. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(11), 154-159.
21. Haqqulov, M. (2025). USMONIYLAR IMPERIYASINING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 663-672.
22. Yunus ogli, H. M. (2023). QADIMGI MESOPOTAMIYA SHAHAR-DAVLATLARI O'RTASIDAGI O'ZARO MUNOSABATLAR.

Fevral, 2025-Yil

23. Obid o'g'li, B. O., & Zaynievich, O. M. (2024). BUXORO VA JUNG'OR XONLIKLARI O'RTASIDA SIYOSIY MUNOSABATLAR TARIXI.
24. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
25. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
26. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
27. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
28. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
29. Юсупович, К. С. (2024). КРАТКИЙ ОБЗОР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ДВИЖЕНИЯ “ТАЛИБАН”, НА ФОНЕ ЗАХВАТА ТАЛИБАМИ ВЛАСТИ В АФГАНИСТАНЕ В 2021 ГОДУ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(11), 227–229. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/12432>
30. Yusupovich, K. S. (2024). Abu Hafs Kabir and the Spread of the Hanafi Madhhab in Transoxiana. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 204–207. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4079>
31. Каримов Сухроб Юсупович. (2024). ОРДЕН НАКШБАНДИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509878>
32. С. Ю. Каримов. (2025). РОЛЬ ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14741491>
33. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). КУСАМ ИБН АББАС И ИСЛАМИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736948>
34. Sayfutdinov F., & Sharipov D. (2025). CENTRAL ASIAN INTEGRATION: HISTORICAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS. *Journal of Universal Science Research*, 3(1(Special

- issue), 300–304. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/65623>
35. Ilniyazovich, S. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TARIX FANINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI.
36. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
37. Ilniyazovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.
38. Sayfutdinov, F. (2024). BUXORO AMIRLIGINING QURILISH TARIXI: MADANIY VA ARXITEKTURA TARAQQIYOTI MEROSI. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
39. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSHLARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(9), 1–5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>
40. Sayfutdinov F. (2024). ILLUMINATION OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN RESEARCH. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 441–452. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34891>
41. Sayfutdinov F. (2024). MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO AMIRLIGI ME'MORCHILIK SOHASI RIVOJI. *Modern Science and Research*, 3(10), 620–629. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/45335>
42. Ilniyazovich, S. F. (2024). Historiography of Various Expeditions and their Results in the Regions Inhabited by Karakalpaks in the First Half of the 20th Century. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 159-165.
43. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(8), 111–114. Retrieved from <http://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/284>
44. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>

Fevral, 2025-Yil

45. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
46. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
47. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
48. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
49. Xayrullayev Umidjon Fayzullo o'g'li. (2024). LEGITIMACY OF RULERSHIP IN THE STATE OF CENTRAL ASIA AND IRAN IN ANCIENT TIMES AND THE EARLY MIDDLE AGES. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14222295>
50. Xarullayev Umidjon. (2024). THE IMPORTANCE OF MEDIA IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 389–391. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12534940>
51. BIRINCHI RADIO EHTIYOTLAR TARIXIDAN. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(4), 657-663. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5240>
52. Xarullayev Umidjon. (2024). RELIGIOUS AND THREATS IN MEDIASPACE. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 593–595. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11311154>
53. Umidjon xayrullayev. (2023). AMIR TEMUR FAOLIYATINING YEVROPALIKLAR TOMONIDAN DASTLABKI E'TIROFI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 25(2), 216–218. Retrieved from <https://tadqiqotlar.uz/new/article/view/309>
54. Nozimov, J. T. (2024). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN FOR FORMATION OF DEVELOPMENT FOR PREPARATION FOR UNIVERSITY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(5), 575-578.
55. Нозимов Ж. Т. и др. Социально-психологические особенности формирования духовных потребностей в профессиональном развитии студентов // *Science and Education*. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 455-459.

Fevral, 2025-Yil

56. Nozimov, J. (2019). The use of the trainings in developing intercultural competence in students. In Психология образования будущего: От традиций к инновациям (pp. 112-114).
57. Nozimov, J. T., & Usmanova, M. N. (2022). SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET ADDICTION AMONG STUDENTS. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(10), 49-51.
58. PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN FOR FORMATION OF DEVELOPMENT FOR PREPARATION FOR UNIVERSITY. (2024). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(5), 575-578. <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1502>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH